

HYPERGENERALIZACE V ŘEČI DÍTĚTE

HYPERGENERALIZATION IN CHILD'S LANGUAGE

Pavla CHEJNOVÁ

Abstrakt: Hypergeneralizace v osvojování mateřského jazyka se týká jevu, kdy dítě uplatňuje gramatická pravidla příliš široce a rozšiřuje je na případy, kdy pravidla v cílovém jazyce nejsou uplatňována. Když se dítě aktivně snaží pochopit pravidla jazyka, někdy tyto vzorce přenáší do nových komunikačních situací. V jazycích s rozvinutou flexí, k nimž čeština patří, děti často hypergeneralizují na morfologické úrovni, modifikují deklinační a konjugační paradigmata dle prototypických deklinačních a konjugačních vzorů. Článek poskytne přehled typických hypergeneralizací v češtině, budou uvedeny příklady výzkumu jazykové ontogeneze monolingvního českého dítěte. Vývoj byl sledován od počátku osvojování jazyka až po pozdější fáze, kdy je užívání ovlivněno interferencemi z cizích jazyků a substandardními varietami.

Klíčová slova: osvojování jazyka, ontogeneze jazyka, hypergeneralizace, morfologie, vývojová psycholingvistika

Abstract: Hypergeneralization in child language acquisition refers to a phenomenon where children apply grammatical rules too broadly, extending them to cases where the rules do not actually apply. As children actively try to figure out the patterns and rules of language, they sometimes overextend these patterns to new situations. Czech, being a highly inflected language, frequently sees children applying hypergeneralization on a morphological level, modifying nominal and verbal paradigms according to the most prototypical declensional and conjugational patterns. This article will provide several examples of hypergeneralizations in one monolingual Czech child, tracing their development from the onset of language acquisition to later stages where the usage is influenced by interferences from foreign languages and substandard varieties.

Key words: language acquisition, language ontogeny, hypergeneralization, morphology, developmental psycholinguistics

1 Úvod

V současnosti jsou na předškolní pedagogy kladeny vysoké nároky, týkající se schopnosti posoudit vývoj dítěte a zachytit možné odchylky od normy, aby byly dítěti připraveny co nejlepší vzdělávací podmínky. Velmi sledovaná je jazyková ontogeneze dítěte – pedagog posuzuje úroveň výslovnosti, slovní zásoby, schopnosti komunikace obecně. V mateřských školách je dostatek prostoru věnován vývoji na rovině fonetické, lexikální i syntaktické, nicméně rovina morfologická zůstává mnohdy stranou. Vyučující často přiznávají, že nemají dostatečné informace k této jazykové oblasti, a tudíž ani nedokážou vždy správně posoudit, zda se u dítěte jedná o projev narušené komunikační schopnosti, např. dysfázii. Dysfázie je vývojová porucha řeči, která ovlivňuje schopnost porozumět řeči, tvořit slova, věty a komunikovat. Není způsobena mentální retardací, poruchou sluchu ani jiným fyzickým postižením, ale souvisí s narušením funkcí v mozku, které jsou zodpovědné za řeč a jazyk. Jedním z jejích projevů je i snížená schopnost aplikace gramatických pravidel. Může se ovšem stát, že dítě vytváří chybné tvary, aniž by vykazovalo rysy dysfázie. Následující článek se bude zabývat typem gramatických chyb na úrovni morfologie, které nejsou patologické – jedná se o tzv. hypergeneralizace.

2 Hypergeneralizace v morfologii

Pro jazykovou ontogenezi je typické, že se dítě osvojující si mateřský jazyk snaží o maximální ekonomii, která se ve flektivním jazyce může projevat např. unifikací koncovek. Charakteristická je také snaha o maximální pravidelnost, dítě se vyhýbá nepravidelným tvarům. Nejčastěji ve věku mezi dvěma a pěti roky

dochází ke gramatickým hypergeneralizacím (overgeneralization). Je to jev v osvojování jazyka, kdy dítě aplikuje gramatické pravidlo příliš široce, tedy i na případy, kdy toto pravidlo neplatí. K tomuto jevu dochází ve všech jazycích, nicméně u každého jazyka se projevuje jinak na základě odlišné jazykové typologie (Berko, 1958, Brown, 1973, Pinker, 2003, Čukovskij, 1975). Uplatňuje se učení ve tvaru U-křivky. Zpočátku dítě pouze napodobuje tvary slyšené v inputu, které jsou ve shodě s jazykovou normou. Posléze si začne osvojovat pravidlo a v případě, že ho aplikuje v nevhodných kontextech, dochází k chybám. Akvizice je dokončena, když dítě začne rozlišovat mezi pravidly a výjimkami. Hypergeneralizace jsou projevem analogického myšlení, ve slovenštině se užívá i termínu vývojové analogie / dětské analogismy (Slančová, Kesselová, 2015, Kičura Sokolová, Palková, 2023, Kičura Sokolová, 2020). Vužňáková (2015, s. 57) zdůrazňuje souvislost hypergeneralizací / zobecňování s vývojem kognitivního systému; jazyková kompetence je chápána jako součást kognitivní kompetence. Autorka dochází k závěru, že hypergeneralizace jako analogie a transfer pravidel lze považovat za obecné principy lidských kognitivních struktur (Vužňáková, 2009).

Ve flektivních jazycích dochází často k jevu, že dítě volí prototypický flektivní vzor a podle něj skloňuje nebo časuje. Podobných chyb jako děti osvojující si češtinu se dopouštějí i cizinci, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk. Neměli bychom ovšem na tento jev nazírat jako na něco nežádoucího, neboť se jedná spíše u pokrok v kognitivním vývoji – dítě si uvědomuje existenci pravidla, staví si svůj mentální lexikon a mentální gramatiku a pravidlo si postupně plně osvojuje.

Děti obecně ve svém úsilí o maximální pravidelnost nerespektují alternační pravidla (Pačesová, 1979). Pro množné číslo používají jen jednu koncovku a při tvorbě plurálu vycházejí ze slyšené podoby slova (hypergeneralizované tvary jsou uváděny s hvězdičkou):

*lev – lvi – lefi**
*pes – psi – pesi**

Podobně dochází i nerespektování nulové koncovky u akuzativu singuláru neživotných maskulin:

*domeček – domečka**

Dítě je už v raném věku schopno morfemického rozboru slova. Afixy v dětské řeči nikdy zcela nesrostou se slovním základem:

šika / nešika*
oříš / oříšek*
jež / ježek*

3 Data a metodologie

Pro získání příkladů byl využit korpus dětské řeči, který pořídila autorka článku. Jedná se o longitudinální studii spontánní řečové produkce česky hovořícího monolingvního chlapce. Analyzovaná data představuje korpus transkriptů výpovědí dítěte (do věku 6;0) a rodičovský deník. Nahrávána byla spontánní řečová produkce dítěte v komunikaci s dospělým (zpravidla po 30 minutách dvakrát měsíčně). Audionahrávky byly přepsány transkripcí CHAT (MacWhinney, Snow 1985, 1990). Autorka se zaměřila na analýzu osvojování gramatických tvarů flektivních tvarů u sledovaného dítěte a také na rozvoj slovní zásoby (Chejnová, 2016a). Při osvojování jazyka hraje zásadní roli prostředí a lidé, se kterými dítě komunikuje.

Klíčový význam mají pragmatické aspekty, zejména komunikační záměry účastníků interakce. Tento přístup je úzce spjat s konstruktivistickou teorií, která předpokládá, že dítě si aktivně buduje mentální gramatický systém prostřednictvím analýzy informací získaných z jazykového inputu.

V rámci široce pojatého výzkumu byla zachycena celá konjugační a deklinační paradigmata, ve kterých se hypergeneralizované tvary vyskytly. Výskyt hypergeneralizovaných tvarů není nikterak častý, nicméně sporadicky se objevují; Pinker (2003, s. 256) uvádí pouze 4 % těchto chyb u dětí hovořících americkou angličtinou, výzkum prováděný u slovenských dětí (Kičura Sokolová, 2020) prokázal 7,8 % hypergeneralizovaných tvarů. U každého jevu budou uvedeny příklady z daného korpusu. Jelikož nebyly zachyceny všechny typy hypergeneralizací, budou zde zmíněny i příklady ze staršího výzkumu Pačesové (1979), aby byl přehled nejčastějších typů úplný.

4 Substantiva

U substantiv se hypergeneralizace týká všech gramatických kategorií, tedy pádu, čísla a rodu. Dítě chápe rozdíl mezi individuálností a plurálností, ale používá jen jeden typ koncovky. Řídí se opět výslovností a ignoruje alternační pravidla (je uveden vždy standardní tvar a tvar, který užilo dítě).

*chlapečci – chlapečeki**

*brouci – brouki**

*domy – dūmi**

*věže – věši**

(Pačesová, 1979)

méd'ové – mémi (sg. méďa – méma*)*

prasata – peši (sg. prase – paha*)*

*králíci – káki**

(věk 2;2)

(Chejnová, 2017, s. 40)

Příklady ilustrují i další jev, a to vynechávání obtížně vyslovitelných částí slov a reduplikace (opakování stejných či podobných slabik). I u těchto zjednodušených tvarů dítě používá unifikovanou plurálovou koncovku. První plurálové tvary mívají pravidelnou strukturu, střídají se konsonanty a vokály. Fakt, že si dítě uvědomuje rozdíl mezi singularností a plurálností, je patrný i z užívání neexistujících singularových tvarů od plurálií tantum. Dítě je senzitivní ke gramatickému tvaru jména a singularový tvar tvoří zcela pravidelně. Dospělý uživatel má zpravidla potíže při určování vzoru, podle něž se pomnožné jméno skloňuje. Dítě naopak dokazuje, že implicitně chápe deklinační paradigma daného jména.

*nůžky – velká a malá nůžka**

*kalhoty – kalhota**

*šatičky – šatička**

*šaty – šata**

(věk 4;0–4;4)

(Chejnová, 2016a, s. 88)

V češtině je jmenný rod gramatický, nikoliv přirozený. Dítě přiřazuje jméno k deklinačnímu paradigmatu na základě tvaru a volí prototypický, nejfrekventovanější vzor, mnohdy tak ignoruje skutečný rod jména, řídí se jeho formální podobou. Jména zakončená na -a přiřazuje k femininu, i když jsou rodu mužského. I sloveso v minulém čase se přizpůsobuje domnělému femininu, právě tak rozvíjející adjektiva či tázací zájmena:

*Vojta hapal – Vojta hapala** (hapal = dětské slovo s významem upadnout)

U jakého dědy budu? – U jaký dědy budu?*

(věk 3;8)

(Chejnová, 2015, s. 95)

Jak bylo zmíněno výše, dítě se snaží přizpůsobit tvar jména prototypickému vzoru. U feminin tvar slova upravuje tak, aby odpovídal prototypickému skloňování podle vzoru *žena*:

*kaše – kaša**,

*myš – myša**

(Pačesová, 1979)

*dvě konve – dvě konvy**

(věk 4;0)

(Chejnová, 2015, s. 95)

Dítě neakceptuje, že by feminina mohla být zakončena na konsonant. Jména, která se skloňují podle vzoru *kost*, přiřazuje k maskulinům. Nutno podotknout, že skloňování podle vzoru *kost* činí problémy i dospělým rodilým mluvčím češtiny, a to zvláště plurálové tvary. Dítě může vytvořit věty, v nichž je jméno skloňováno podle mužského vzoru *stroj* a následně se projeví i kongruence u přičestí minulého.

Ten kost mě píchl.

(Pačesová, 1979)

Pán jde s hůlem. Na upozornění, že se říká *ta hůl, s tou holí: Proč je ta holí černá?* Podobně dítě užívá i lexém *sůl* (Chejnová, 2015, s. 95)

I u neuter dochází k přiřazování k prototypickému vzoru, dítě může přizpůsobovat tvary prototypickému vzoru město.

*kuře – kuřato**

*slunce – sluno**

(Pačesová, 1979)

Snahou o zpravidelnění lze částečně vysvětlit i oblibu deminutiv v řeči dětí. Nejedná se zde jen o vyjádření kladného příznaku, ale o přiřazení k prototypickému vzoru – deminutiva jsou skloňována podle prototypických vzorů:

kaše – vzor *růže*, *kašička* – vzor *žena*
myš – vzor *kost*, *myška* – vzor *žena*
slunce – vzor *moře*, *sluníčko* – vzor *město*

Schopnost vytvářet deminutiva a jejich vysoká frekvence je dokumentována i u slovenských dětí. Vužňáková upozorňuje na fakt, že pro děti v rané fázi vývoje mají deminutiva převážně funkci nominační; významy expresivity a označení malé velikosti se rozvíjejí postupně (Vužňáková, 2018, s. 148).

Postupně dítě začíná chápat funkci deminutiv v jazyce, tj. označování malých entit nebo kladného příznaku. Pokud neutrální tvar slova připomíná formálně deminutivum, vytváří pro označení velkých entit nezdobné tvary. V následujících příkladech sice neutrální označení existuje, ale dítě používá tvar ovlivněný deminutivem:

malá jahůdka – *velká jahůda*
malá borůvka – *velká borůva*
 (příklady zachycené ve spontánním projevu dětí v mateřské škole)

Výše zmiňované hypergeneralizace jsou charakteristické pro věk 2 až 5 let, později se vyskytují jen zřídka. Naopak delší dobu přetrvávají hypergeneralizace u přejatých slov. Tyto tvary se postupně začínají prosazovat i v nespisovné obecné češtině a u některých již vědecká obec uvažuje o možné kodifikaci; zde konkrétně u lexému *album*.

dinosaurus – akuzativ *dinosauru* – *dinosauruse**
mechanismus – instrumentál *mechanismem* – *mechanismusem**
album – genitiv *alba* – *do albumu**
 (Chejnová, 2015, s. 95)

5 Adjektiva

Hypergeneralizacím podléhají všechny ohebné slovní druhy. Adjektiva jsou z hlediska skloňování náročnější, dítě musí sledovat gramatické kategorie jména, s nímž adjektivum vstupuje do kongruence. Velmi časté je vytváření pravidelných tvarů komparativu a superlativu u adjektiv, která je tvoří nepravidelně.

dobry – *nejlepší* – *nejdobřejší**,
dlouhy – *delší* – *dlouhejší**
 (Pačesová, 1979)

Zvláště problematickým jevem je skloňování a vytváření přivlastňovacích adjektiv:

*babičkův** *ručník* (*babiččin*)
Billův *leták* (*leták Billy*)
 (věk 3;2)
 (Chejnová, 2016a, s. 98)

6 Slovesa

U sloves dochází k hypergeneralizacím u následujících gramatických kategorií: osoba a číslo, čas a způsob, jmenný rod a vid. Dítě zpočátku neužívá první, ale třetí osobu, když hovoří o sobě a druhých lidech:

máma jde

kluk jede – kik jedě

(věk 2;4)

(Chejnová, 2016b)

Tento typ vět se ovšem objevuje i v inputu, mnozí rodiče často říkají věty typu *maminka ti dá botičky*. Je jako nejfrekventovanější doložen i u Pačesové (1979), Průchy (2011) a Smolíka (2002). Tento jev byl zachycen i v jiných jazycích, např. ve slovenštině (Kapalková et al., 2010), ruštině (Kiebzak-Mandera et al., 1997, Gagarina, 2003), chorvatštině (Katičić, 2003) a litevštině (Wójcik, 2003). V období, kdy dítě užívá pouze třetí osobu, se začíná paralelně objevovat osoba první, a to jak v singuláru, tak plurálu. Zajímavým jevem je, že osoba první bývá často uplatňována u sloves vidu dokonavého; dítě vyjadřuje akci zaměřenou na dosažení cíle a užívá budoucí čas dokonavých sloves, tyto tvary jsou ovšem v souladu s normou, nejedná se o hypergeneralizace:

já postavím

nakreslím

zbourám

my postavíme

uděláme

namalujeme

(věk 3;0)

(Chejnová, 2016b)

Naopak slovesa vidu nedokonavého jsou stále nejčastěji užívána ve třetí osobě přítomného času, kdy se jedná o popis okolností. Tyto tvary jsou v souladu s normou, nejedná se o hypergeneralizace:

autíčko jede

všechno padá

(věk 3;0)

Propojenost vidu (eventuálně aspektu) a času je doložena i v zahraničních studiích pro typologicky odlišné jazyky, např. pro angličtinu (Shirai, Andersen, 1995), řečtinu (Stephany, 1981), turečtinu (Aksu-Koç, 1988, 1998) a japonštinu (Shirai, 1993). Druhá osoba singuláru se mnohdy vyskytuje v kontextech, kdy dítě rychle reaguje na otázku a nestihne změnit perspektivu:

Rodič: *Chceš stavět?*

Dítě: *Chceš.*

(věk 2.8)

(Chejnová, 2016b)

K velmi obtížným kategoriím, kterými čeština disponuje, patří slovesný vid/aspekt. Tato kategorie je náročná pro cizince, ale i pro děti osvojující si češtinu. Dítě vytváří tvary, které v jazyce nejsou přítomny, ovšem nejsou chybné z hlediska slovtvorby. Tyto hypergeneralizace lze hodnotit i jako příklon k prototypickým konjugačním paradigmatům:

Já to vypláchávám (vyplachuji)*

Aby se nesrazovaly (nesrážely)*

Já to položuju (pokládám)*

Já to zamyknu (zamknu)*

Ty se blbě sehnávaj (shánějí)*

(příklady z věku 3 až 4 roky)

(Chejnová, 2015, s. 96)

Další slovesnou kategorií, která často podléhá hypergeneralizacím, je jmenný rod, který se uplatňuje v přičestí minulém. Chlapci, kteří jsou častěji obklopeni inputem v ženské rodě, pak používají ženský rod, když hovoří o sobě. Tento jev je velmi častý také u bilingvních chlapců, s nimiž česky hovoří pouze matka. Tento jev je čistě jazykový a nemá nic společného s genderovou identitou.

Já jsem nakreslila.

(pozorováno u několika chlapců v mateřské škole)

V osvojování času se uplatňuje stejná sekvence jako v jazykové fylogenezi – jako první je osvojen přítomný čas, pak čas minulý (zpočátku však bez pomocných sloves), nakonec čas budoucí. Dříve je osvojeno futurum u dokonavých sloves, která netvoří přítomný čas a tvar budoucího času je syntetický:

napišu, nakreslíme

Problémy s videm se manifestují při vytváření opisného futura dokonavých sloves:

bude se vrátit (vrátí se)*

budu jít (půjdu)*

budu nést (ponesu)*

(Pačesová, 1979)

V minulém čase se znovu objevuje problém ve shodě, vyplývající z přiřazení jména k rodu, kterému tvarově odpovídá:

Jirka hapala (hapat = dětské slovo s významem upadnout)*

*táta přišla**

*saň plival**

*kost píchl**

(Pačesová, 1979)

7 Shrnutí

Hypergeneralizace představují přirozený vývojový milník, který je do určité míry přítomen u všech dětí. Nejedná se o známku vývojové poruchy, ale o důsledek toho, že dítě začíná rozumět deklinačním a konjugačním paradigmátům, zvnitřňuje si gramatická pravidla. Tento jev lze chápat jako krok kupředu v rozvoji jazykových schopností – dítě si aktivně buduje vlastní mentální gramatiku a lexikon. Hypergeneralizace jsou výrazem snahy o dosažení maximální pravidelnosti a úspornosti. Opravy ze strany dospělých nejsou nutné, neboť tento jev sám od sebe časem odeznívá. Navíc pokusy o opravu často nepřinášejí očekávaný výsledek. Zajímavé je, že některé tvary byly zaznamenány i ve fylogenetickém vývoji jazyka, což jen dokazuje, že se nejedná o nahodilé modifikace, ale formy vytvořené na základě gramatických pravidel. Je tedy třeba je odlišit od jazykových odchylek, které by mohly naznačovat vývojovou dysfázii.

Článek vyšiel ako súčasť riešenia projektu: Cooperatio (program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově): General Education and Pedagogy

Literatura

- Aksu-Koç, A. (1988). *The Acquisition of Aspect and Modality: The Case of Past Reference in Turkish*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Aksu-Koç, A. (1998). The role of input vs. universal predispositions in the emergence of tense-aspect morphology: Evidence from Turkish. *First Language*, 18, 255–280.
- Berko, J. (1958). The child's learning of English morphology. *Word*, 14, 150–177.
- Brown, R. (1973). *A first language: The early stages*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Chejnová, P. (2015). Míra osvojenosti gramatických kategorií jmen a sloves u předškolního dítěte. *Nová čeština doma a ve světě*, 2015 (2), 89–97.
- Chejnová, P. (2016a). *Acquisition of Morphological Categories and Vocabulary in Early Ontogenesis of a Czech Child*. Karolinum.
- Chejnová, P. (2016b) Osvojování gramatických kategorií sloves u českého dítěte. *Slovo a slovesnost* 77(3), 185–201.
- Chejnová, P. (2017). Osvojování jmenných kategorií dítětem. *Jazykovědné aktuality* 54 (1,2), 39–43.
- Čukovskij, K. I. (1975). *Od dvou do pěti*. Albatros.
- Gagarina, N. (2003): The early verb development and demarcation of stages in three Russian speaking children. In Bittner, D., Dressler, W. U., Kilani-Schoch, M. (eds.) *Development of Verb Inflection in First Language Acquisition. A Cross-linguistic Perspective*. Mouton-de Gruyter, 131–170.
- Kapalková, S., Slančová, D., Bónová, I., Kesselová, J. & Mikulajová, M. (2010). Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov.
- Katičić, A. (2003). Early verb development in one Croatian-speaking child. In Bittner, D., Dressler, W. U., Kilani-Schoch, M. (eds) *Development of Verb Inflection in First Language Acquisition. A Cross-linguistic Perspective*. Berlin: Mouton-de Gruyter, 239–267.
- Kičura Sokolová, J. (2020). Tvorenie analogických tvarov ako výsledok maľovaného čítania. *O dieťati, jazyku, literatúre*, 2, 91–99.
- Kičura Sokolová, J., Palková, L. (2023). Detský analogizmus pri osvojovaní si morfológie ako zrkadlenie jazykového myslenia. *Jazykovedný časopis*. 74 (3), 783–802.
- Kiebzak-Mandera, D., Smoczyńska, M., & Protassova, E.N. et al. (1997): Acquisition of Russian verb morphology. In Dressler, W. (ed.) *Studies in Pre- and Protomorphology*. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 101–114.
- MacWhinney, B., Snow, C. (1985). The Child language data exchange system. *Journal of Child Language*, 13, 271–296.
- MacWhinney, B., Snow, C. (1990): The Child language data exchange system. An update. *Journal of Child Language*, 17, 457–472.

- Pačesová, J. (1979). *Řeč v raném dětství*. Univerzita J. E. Purkyně.
- Pinker, S. (2003). *Slová a pravidlá*. Kalligram.
- Průcha, J. (2011). *Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky*. Grada Publishing.
- Smolík, F. (2002). Osvojování českých slovesných tvarů v raném věku. *Československá psychologie*, 46 (5), 450–461.
- Shirai, Y. (1993). Inherent aspect and the acquisition of tense/aspect morphology in Japanese. In Heizo Nakajima, Yukio Otsu (eds.) *Argument Structure: Its Syntax and Acquisition*. Kaitakusha, 185–211.
- Shirai, Y., Andersen, W. R. (1995). The acquisition of tense-aspect morphology: A prototype account. *Language*, 71, 743–762.
- Slančová, D., Kesselová, J. (2015). Prirodzený vývin lexiky a gramatiky v ranej ontogenéze reči (na materiáli substantív a gramatickej kategórie pádu). In Balleková, K., Králik, L., Múčsková, G. (eds.): *Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty*. Veda, vydavateľstvo SAV, 50–58.
- Stephany, U. (1981). Verbal grammar in modern Greek early child language. In Philip S. D, Ingram, D. (eds.) *Child language: An International Perspective*. Baltimore, University Park Press, 45–57.
- Vužňáková, K. (2009): Gnozeologické aspekty detskej reči. 12. *Kulatý stůl. Komunikace s děmi a mládeží – spojující i rozdělující. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí, Ostrava 2009*, s. 91–98.
- Vužňáková, K. (2015). Ontogenéza detskej reči na pozadí vzťahu kognície, jazyka a reči. *O dieťati, jazyku, literatúre* (2), 46–62.
- Vužňáková, K. (2018). Slovtvora v ranej ontogenéze reči. In Slančová, D. (ed.) *Desať štúdií o detskej reči*. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Veda, vydavateľstvo SAV.
- Wójcik, P. (2003). Early verb inflection in Lithuanian. In Bittner, D., Dressler, W. U., Kilani-Schoch, M. (eds) *Development of Verb Inflection in First Language Acquisition. A Cross-linguistic Perspective*. Mouton-de Gruyter, 401–420.

doc. PhDr. Pavla CHEJNOVÁ, Ph.D.

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Katedra českého jazyka

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Česká republika

pavla.chejnova@pedf.cuni.cz

Autorka vystudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učiteľství anglického a českého jazyka, a na téže fakulte i obor školský management. Dále absolvovala Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a obor teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2020 se habilitovala v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí od roku 2003 na katedře českého jazyka. Ve své odborné činnosti se zaměřuje především na témata z vývojové psycholingvistiky (osvojování lexika a gramatiky u dětí), pragmatické lingvistiky (volba komunikačních strategií v závislosti na kontextu) a aplikaci lingvistických poznatků ve vzdělávání.